

QARAQALPAQ ÁDEBIYATI HÁM PEDAGOGIKADA ULIWMALIQ NIZAMLÍQLAR

Gulmira Ganiyeva Maksetbayevna

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistent oqıtıwshısı

ggulmiraganieva@gmail.com

Annotaciya: Bizler bul maqalamızda pedagogika hám qaraqalpaq ádebiyatınıń óz ara baylanısı hám oqıtıw processindegi áhemiyeti haqqında aytıp ótemiz. Ádebiyat hám pedagogika túrli jónelistegi pánler bolıwına qaramastan, olardı birlestirgen ulıwmalıq nızamlıqlar bar. Bul maqalada usı nızamlıqlar haqqında sóz etiledi.

Tayanış sózler: pedagogika, ádebiyat, aspekt, oqıtıw processı, óz-ara baylanıs, oqıtıw hám tálim processleri.

Abstract: In this article we will reflect on the small range of pedagogy and Karakalpak literature and its importance in the process of their discharge. From the fact that literature and pedagogy are subjects of different biases, there are general rules that divide them with one. This article is about these rules.

Key words: pedagogy, literature, aspect, reading process, self-discipline, reading and educational processes.

Ádebiyat hám pedagogika eki taraw da ayrıqsha bolıp, olardan hár biri óz xızmetin usınıs etedi. Olardıń baylanıslılıǵın tómendegishe ańlatıw múmkin: Oqıtıw texnologiyaları, Pedagogika, oqıtıw hám tálim processlerin úyreniw hám olarǵa járdem beriw ushın ádebiyat penen baylanısqa halda texnologiyalardı úyreniw hám olarǵa túsinik beredi. Jańa ádebiyatlar elektron kitaplar, veb-saytlar, qosımsha programmaları hám basqa oqıw materialları menen integraciya etiledi. Bul, oqıwshılardı oqıtıw processlerin ózlestiriwde járdem beredi.

Ádebiyat hám pedagogikanı baylanıslılıqta oqıtıwdıń ámeliyat aspekti úlken áhmiyetke iye. Oqıtıwshılar oqıwshılardı ádebiyatı analizlew, tálim maqsetleri hám maqsetlerdi ámeliyatta basqarıw, oqıw hám jazıw kónlikpelerin úyretedi. [1-18]

Ádebiyatıń kórkem óner hám estetikalıq tárepi pedagogikalıq processlerde úlken orın iyeleydi. Oqıtıwshılar oqıwshılardı ádebiyatımızdaǵı belgili shayı, jazıwshılar hám dramaturglardıń kórkem dóretpeleri arqalı insanıń ishki dúnyasın úyreniw hám rawajlanıwına járdem beredi.

Ádebiyat hám pedagogikanın baylanıslılıǵı, ádebiy dóretpelerdi tariyxıy kontekst ishinde túsindiriwge uqsas bolıp keledi. Oqıtıwshılar oqıwshılardıǵa ádebiyatımızdaǵı jazıwshılar, olar jasap ótken dáwirler hám olardıń shıǵarmaları menen baylanıslılıǵın túsindiredi. Oqıwshılardıń xalqımızdıń milliy úrp-ádet, dástúr hám milliy qádiriyatlar haqqında bilimlerin rawajlandırıwdan ibarat. Pedagogika tiykarları, oqıtıw processinde oqıwshılardı milletimizge tiyisli milliy qádiriyatlar menen tanıstırıw hám olardı ózlestiriwde kórkem ádebiyatımızdaǵı shıǵarmalardı oqıwdı usınıs etedi. Ádebiy dóretpeler insannıń sezimlerin arttırıw hám olardıń xalqımızǵa tiyisli qádiriyatların rawajlandırıwda úlken orın iyeleydi.

Ádebiyatı oqıtıw pedagogikalıq kommunikativlik hám tildi rawajlandırıw tiykarında ámelge asırıladı. Oqıtıwshılar oqıwshılardıǵa tilimizge bolǵan húrmetti qollap-quwatlaw, sóylesiwde úyreniw hám ádebiy dóretpeleri arqalı óz pikirlerin ańlatıwdı úyrenedi. [2-2]

Bunnan tısqari, ádebiyat hám pedagogika oqıwshılardıń oylaw hám analiz qılıw kónlikpelerin rawajlandırıw hám óz pikirlerin ańlatıwda járdem beriw ushın birgelikte islesedi. Bul eki tarawda óz gezeginde ámeliyatta isleytuǵın hám natiyjeli pedagogikalıq processlerdi jaratıwda úlken orın iyeleydi.

Pedagogika hám kórkem ádebiyatın kámil insandı tárbiyalaw boyınsha sociallıq wazıypalar predmet hám obiektnıń muwapıqlılıǵı menen óz-ara baylanıslı. Bul baylanıslılıq tómendegi nızamlılıqlardı tiykarlanadı. Social bolmıstıń bir pútinligi jáne sociallıq sana formalarınıń bir-birine baylanıslı túrde rawajlanıwı pedagogika menen kórkem ádebiyat tariyxıy hám logikalıq jaqtan, ádep sózi etika sózleri menen óz-ara baylanıslı ekeni insandı bir pútinlikte ekenin bilemiz. Úyreniwde pedagogika menen kórkem ádebiyat sheriklikke kirisiw maqset, predmet, obiekt hám wazıypalardıń birligi; sociallıq haqıyqatlıq quramında pedagogikalıq máseleler pedagogikalıq processtıń teoriyalıq hám ámeliy tiykarlarınıń kórkem sáwlelendiriliwi balalar ádebiyatında kórkem hám pedagogikalıq talaplardıń muwapıqlılıǵı kórkem ádebiyatı tárbiyalıq kózqarastan izertlew zárúrligi ádebiyat ilimi faktorları hám usılların islep shıǵıwda pedagogikalıq teoriyaǵa tiykarlanıwshı. Obraz, xarakter, tipiklik ádebiyattanıw ilimindegi bas máseleler toparına kiredi. Shıǵarmalardan mazmun hám formanıń, tema hám ideyanıń birligin ózinde jámlewshı tiykarǵı qural - obraz bolıp tabıladı. Ol insandıń ishki hám sırtqı dúnyasın ulıwmalastırıp hám anıq súwretlengen, arnawlı bir ideologiyalıq hám estetikalıq wazıypanı atqaratuǵın shaxs tımsalı bolıp tabıladı. Basqasha aytqanda, obraz ómirdiń jalǵız, individual formada ulıwmalastırılǵan kórinisi bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq ádebiyatı hám pedagogika tómendegilerge baylanıslı. Qaraqalpaq tilin úyretiw hám rawajlandırıw pedagogikalıq processlerdiń tiykarǵı bólegi esaplanadı. Bul, ayrıqsha til bolıp, bunday jaǵdayda tariyxıy, kórkem ádebiyatqa baylanıslı hám dóretiwshilik tiykarlar bar. Házirgi kúnde Qaraqalpaq ádebiyatı jazıwshılarımız hám shayırlardıń shıǵarmaları menen rawajlanıp kelmekte.

Qaraqalpaq ádebiyatı, xalıq ádebiyatınıń ayrıqsha forması bolıp tabıladı. Ol óz múnásibetleri, óz mádeniyatı hám tariyxıy tiykarları boylap túrli jıllar dawamında qalıplesken. Qaraqalpaq ádebiyatı dóretpelerinde óziniń xalıqtıń turmısı, mádeniyatı hám tábiyiy resursları sawlelenedi. [3-45]

Respublikamızda tálim sistemasına úlken itibar qaratılmaqta. Tálim processleri oqıwshılardı qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatına tiyisli qádiriyatlar menen tanıstırıw hám olardan paydalanıwda járdem beriwden ibarat.

Qaraqalpaq tariyxı, ádebiyatı, kórkem óneri hám mádeniyatın oqıwshılardıǵa keń túrde úyretiwimiz kerek. Qaraqalpaq ádebiyatı hám pedagogika, ádebiyattanıw ilimi hám kórkem óner tarawlarında rawajlandırıladı. Oqıwshılardıǵa onıń dóretiwshilik hám estetikalıq salıstırıwların úyreniw hám ózlestiriwde járdem beriw ushın qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatınan paydalanıladı.

Bul tarawlar rawajlanıwda hám xalıq mádeniyatı hám tilin úyreniwde zárúrli orın iyeleydi.

Ulıwmalastırıw barlıq pán tarawlarına tiyisli bolıp tabıladı. Kórkem obraz jaratıwda bul process tipiklik járdeminde ámelge asırıladı. Álbette, xarakter jaratıwdıń zárúrli shártlerinen biri-arnawlı hár bir dáwir ushın zárúrli belgilerdi, ulıwma social ruxtı sawlelendiriw bolıp tabıladı.

Pedagogikada bolǵanı sıyaqlı, kórkem xarakterdi qalıplestiriwde de, sociallıq ortalıq, tárbiya biologiyalıq faktorlar jaqtı sawlelendirilse, gózlengen maqsetke erisiledi. Ullı alım Abu Nasır Farabiy".Shayırlardıń qosıq jazıw kórkem óneri nızamları haqqında" qollanbasında etikalıq hám psixikalıq xarakterler hámde olardan hár birewiniń insan ruwxına bólek tásiri haqqında pikir júrgizedi. Shıǵarmanıń, atap aytqanda, poeziyanıń tárbiyalıq tásirin tiykarlap beredi. Pedagogika pániniń zárúrli máselelerinen biri de tárbiyanıń hár bir járdeminen nátiyjeli paydalanıw bolıp tabıladı.

Sonı aytıw kerek, mın jıllardan berli kórkem ádebiyatımız insanlardıń adamgershilik, insanǵa hám watanǵa muhabbat, isenim ideyaların alǵa súredi. Házirgi kúnde ádebiyatımız jazıwshı hám shayırlardıń hár turli shıǵarmaları menen bayıp kelmekte. Pedagogika tek ǵana ádebiyat penen ǵana emes, barlıq tarawlar

menen de baylanisli. Ádebiyat bul hár bir xalıqtıń jasaw sháráyatı, ondaǵı adamlardıń turmısı menen baylanisli bolıp esaplanadı.

Haqıyqattan da házirgi waqıtta jaslar tárbiyası biz ushın óz áhmiyetin hesh qashan joytpaytuǵın másele bolıp qalmaqta. Búgingi kúnde tez ózgerip atırǵan dúnya adamzat aldında, jaslar aldında jańa, ullı imkaniyatlar ashpaqta. Sonıń menen birge ilgeride kórmegen túrli jawız qáwip-qáterler de ushıraspaqta. Gárezli kúshler isenıwshen jaslardı óz ata-anasına, óz watanına qarsı qoyıp olardıń ómirine qáwip salmaqta. Solay eken biz jaslarımızdı tuwrı joldan adaspaytuǵın, milliy qádrیاتlar ruwxında, óziniń erkin pikirine iye hár tárepleme rawajlangan jaslar etip tárbiyalawımız kerek. Bunıń ushın perzentlerimizdi kitap oqıwǵa qızıqtırıwımız kerek. Hár bir millet, xalıq yáki etnikalıq toparlarǵa tán bolǵan úrip ádet, dástúrler, jámiyetlik turmısı, diniy túsinikleri, dúnya tanımı, til ayırmashılıqları folklorlıq dóretpelerinde ayqın kórinedi. Orta Aziya xalıqlarınıń ózine tán etnikalıq xarakterge iye ayırmashılıqları bar. Hár bir xalıqtıń erte dáwirde milliy úrip-ádet dástúrlerine, dúnya tanımına, til ózgesheliklerine qaray awız ádebiyatı qalıplesken. Xalıq awızeki dóretpeleri bir ásirdeń jemisi emes, al ol sol xalıqtıń pútkil tariyxı menen jasap, áwladtan-áwladqa, atadan balaǵa ótip, miyras bolıp kiyatırǵan dóretpeler bolıp esaplanadı. Olardıń dóreliwi hám rawajlanıwı hár bir xalıqtıń ómiri, basıp ótken turmıs jolları menen baylanisli halda dóreydi. [4-145]

Kórkem ádebiyattı oqıw arqalı xalıqtıń ótmishin hám búginin, tariyxın hám etnografiyasın, milliy úrp-ádet dástúrleri menen jasaw tárizin jaqınnan bilip alıwımızǵa boladı. Sonlıqtan bolsa kerek, «Kórkem ádebiyat – xalıq mülki», «xalıq aynası» dep biykarǵa aytilmaǵan. Qaysı xalıqtıń kórkem ádebiyatın alıp qarasaq ta, onda sol xalıqtıń milliy kelbeti sáwlelenedi. Dúnya xalıqları kórkem sóz óneri sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń da danalıqqa tolı folklorlıq dóretpeleri atadan-balaǵa, áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan biybaha baylıǵımız, ruwxıy gáziynemiz bolıp esaplanadı.

Ádebiyatlar:

1. Pedagogika tariyxı. Hoshimov Kamoljon, Nıshanova Sanobar, Tashkent, 2008.
2. Ózbek hám qaraqalpaq kórkem ádebiyatı baylanisları, NMPI, 2022, Nukus
3. Ózbekstan Milliy Enciklopediyası. Birinshi tom. Tashkent-2000 j
4. К. Мамбетов “Ерте даўирдеги қарақалпақ адебияты” Ноқис -1992, 1456
5. «Abdulla Avloniyning asarlarida pedagogik qarashlar» G.G. Maksetbayevna, Journal of Integrated Education and Research, 2023

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=tULbhVsAAAJ&citation_for_view=tULbhVsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C